

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485143>

**MORFEMALARDÍ OQÍTÍWDA INTERAKTIV SHÍNÍGÍWLARDAN
PAYDALANÍW METODIKASÍ
(LearningApps, Wordwall.net saytı mısasında)**

Karasaev Azizbek Sabit ulı

Nawayı mámleketlik universiteti oqıtıwshısı

Email: azizbekkarasaev@gmail.com

Xalıqbaeva Ánjim Mámбетbay qızı

Nawayı mámleketlik universiteti magistrantı

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada morfemalarni o'qitishda zamonaviy interaktiv mashqlardan foydalanishning didaktik ahamiyati yoritilgan. Xususan, LearningApps va Wordwall platformalarining morfemalarni o'rgatishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada interaktiv topshiriqlar orqali talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, grammatik materialni oson o'zlashtirish hamda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: morfema, interaktiv mashqlar, multimediya texnologiyalari, LearningApps, Wordwall, til o'qitish metodikasi, innovatsion texnologiyalar.

ABSTRACT

This article highlights the didactic value of using modern interactive exercises in teaching morphemes. In particular, the capabilities of the LearningApps and Wordwall platforms in teaching morphemes are analyzed. The article considers the issues of increasing students' interest in the lesson through interactive tasks, easy mastery of grammatical material, and the development of independent work skills.

Keywords: morpheme, interactive exercises, multimedia technologies, LearningApps, Wordwall, language teaching methodology, innovative technologies.

KIRISH

Házirgi waqıtta bilimlendiriwde interaktiv shınıǵıwlar, dóretiwshilikke baǵdarlawshı tapsırmalar, oqıtıw oyınları, diskussiya sıyaqlı usıllar keń qollanılmaqta. Biraq informaciyalıq texnologiyalar bilimlendiriw tarawında ayırıqsha orındı iyelegeni menen, kópshilik bilim beriw orınlarında tolıq paydalanılmay kelmekte. Álbette, bunday imkaniyatlardı qollaw ushın internet resurslarına mıtájlik seziledi. Usınday internet dereklerinен biri retinde házirgi waqıtta keń qollanılıp kiyatırǵan LearningApps hám Wordwall.net veb-saytların atap kórsetiwge boladı.

LearningApps – túrli interaktiv shınıǵıwlardı islewge arnalǵan sayt. Onnan pútkil dúnya oqıtıwshıları paydalanadı, tájiriye almasadı. Saytta basqa paydalanıwshılar tárepinen islep shıǵılǵan barlıq interaktiv shınıǵıwlar saqlanǵan boladı.

Wordwall.net járdeminde didaktikalıq materiallar jaratıw oqıtıwshılar ushın sabaq procesin qızıqlı hám nátiyjeli shólkemlestiriwge járdem beredi. Ol oqıtıwshılar hám oqıwshılar ushın hár qıylı oyınlar, testler hám basqa oqıw materialların jaratıw imkaniyatın beredi.

Morfemalardı oqıtıwda da usınday tálim platformalarınan paydalanıw úlken nátiyjelerge alıp keledi. Oqıtıwshı hám oqıwshılar ushın teńdey qolaylıqlar jaratadı.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qaraqalpaq tili sabaqlarında hár qıylı multimedia texnologiyaları, interaktiv metodlardan paydalanıw metodikası máseleleri bir qansha miynetlerde sóz etilgen. Sh.Allaniyazova hám J.Tañirbergenovtıń [1], A.Pirniyazova hám S. Shınnazarovanıń [4] miynetlerinde interaktiv usıllar járdeminde qaraqalpaq tili sabaqların shólkemlestiriw máseleleri sóz etilgen. Morfemika tarawı boyınsha A.Dáwletov, M.Dáwletov, M.Qudaybergenovtıń [1], G.Patullaevanıń [5] hám arnawlı túrde baspadan shıqqan M.Qudaybergenov [3] miynetleri tiykarǵı derek sıpatında qaraldı.

Nátiyjelerge erisiwde sıpatlaw, morfemalıq analiz, salıstırmalı metod, baqlaw metodlarınan paydalanıldı.

NATIJARLAR

LearningApps portalı járdeminde multimedia qosımshaların jaratıw hám paydalanıw imkaniyatın beredi. Hárqanday pánge tiyisli shınıǵıwlardı orınlaw múmkin. Portalda jumıs islew ingliz, nemec, francuz, italyan, ispan hám rus tillerinde usınıs etiledi. Sonday-aq, interaktiv shınıǵıwlardı jaratıwda hám orınlawda tekstli, súwretli, dawıslı hám video formatlarda islew múmkinshilikleri jaratılǵan. Bilimlendiriwde bunday informaciyalıq texnologiyalarınan paydalanıw tómendegi nátiyjelerge alıp keledi:

- studentlerdiń (oqıwshılardıń) erkin pikirlewine keń múmkinshilik jaratadı;
- til kónlikpelerin rawajlandıradı;
- óz pikirin jetkeriwge, hár tárepleme izertlewge úyretedi;
- dóretiwshilik belsendilikti asıradı hám topar menen islesiwge tárbiyalaydı;
- óz betinshe bilim alatuǵın, informaciyalıq texnologiyalardı jaqsı biletuǵın, bilimli kadrlardı qalıplestiredi.

LearningApps portalınıń quramında 20 dan aslam oqıw modulları, shablonları, bir qatar sheriklikte islew hám islep shıǵarıwshılar ushın oqıw oyınların joybarlastırıwda bir qatar múmkinshilikler usınıs etiledi.

Wordwall platforması arqalı til máselelerin úyretiw oqıw procesiniń nátiyjeliligini arttıradı hám studentlerdiń sabaqqa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Bul platforma morfemika tarawına tiyisli máselelerdi interaktiv túrde úyretiwge múmkinshilik beredi. Sózlerdi túbir hám affiks morfemalarǵa ajratıw boyınsha islengen interaktiv shınıǵıwlar studentlerdiń analizlew qábiletin kúsheytedi. Sonday-aq, vizual kórinistegi maǵlıwmatlar, animaciya hám qaytalanıwshı shınıǵıwlar temanı uzaq waqıt este saqlawǵa járdem beredi.

MUHOKAMA

Qaraqalpaq tilinde affiks morfemalardıń túrleri teması boyınsha LearningApps platforması arqalı bir neshe interaktiv shınıǵıwlar jaratıw múmkin. Bunıń ushın oqıw xanası texnikalıq qurallar (kompyuter, monitor, proektor) hám internet penen támiyinlengen bolıwı kerek.

1-súwret. Affiks morfemalardıń túrleri boyınsha interaktiv shınıǵıw.

Bul shınıǵıwdı tayarlawda qaraqalpaq tilindegi affiks morfemalardıń atqaratuǵın xızmeti esapqa alınadı. Interaktiv shınıǵıwdı orınlaw tártibi kórsetiledi. Bunda sóz jasawshı affiksler, forma jasawshı affiksler hám sóz ózgeriwshı affiksler qatnasqan dórendi sózler beriledi. Student hárbir affiks morfemaǵa tiyisli sózlerdi anıqlaydı hám sol toparǵa qolı arqalı sózlerdi alıp keledi. Hárbir affiks morfemaǵa 5 sózden jámi 15 dórendi sózdiń morfemalıq qurılısın anıqlawı, olardıń atqaratuǵın xızmeti boyınsha túrlerine jaylastırıwı kerek. Hárqanday metod qollanılǵanda waqıt belgileniwı áhmiyetli. Sonlıqtan berilgen maǵlıwmatlardan kelip shıǵıp shınıǵıwdı orınlaw ushın 5 minuttan 10 minutqa shekem waqıt beriliwı kerek. Álbette, oqıtıwshı keltirilgen affiks morfemalar boyınsha qosımsha sorawlar berip, interaktiv shınıǵıwdı soraw-juwap túrinde ótkeriwi nátiyje beredi. Sebebi sol arqalı studenttiń tema boyınsha túsiniwke iye ekenligi, onı ámelde qollay alıwı kórinedi. Studentler bul shınıǵıwdı jeke yamasa topar menen birgelikte islewi múmkin. Bunnan basqa, oqıtıwshı affiks morfemalarǵa tiyisli teoriyalıq bilimlerde de shınıǵıw ishine kiritse boladı. Sol arqalı studenttiń tema boyınsha bilimleri keńeyedi, mısallardı tallaw jasawda qıyınshılıq bolmaydı.

Affiks morfemalardıń túrleri boyınsha berilip atırǵan bilimlerde ele de bekkemlew ushın olardıń hárbirine usınday interaktiv metodlar tayarlawǵa boladı. Usı arqalı hárbir affiks morfema túri (sóz jasawshı, forma jasawshı, sóz ózgeriwshi affiks morfema) tolıq úyrenilip, onıń ózine tán ózgeshelikleri anıqlanadı. Máselen, qaraqalpaq tilinde sóz jasawshı affikslerdi oqıtıwda tartıslı tárepler ushırasadı. Ayırım atlıq jasawshı affiksler birde dara, birde qospa túrde keledi. Bul studentlerge sózlerdiń morfemalıq quramın anıqlawda qıyınshılıq tuwdırıwı múmkin. Atlıq jasawshı **-shı**, **-shı** affiksi menen **-lıq**, **-lik** affiksleri qosılıp, bir pütün affiks retinde, **-ger** affiksi menen **-shilik** affiksi qosılıp bir tutas qospa affiks bolıp keliw jaǵdayları ushırasadı. Mine, usınday mashqalalı jaǵdaylardı tolıq túsindiriwde tómendegidey interaktiv shınıǵıwlardan paydalanıw maqsetke muwapıq.

2-súwret. Sóz jasawshı affiksler boyınsha interaktiv shınıǵıw.

2-súwrette berilgen shınıǵıwda atlıq jasawshı **-shı** affiksi jalǵanatuǵın 4 sóz, **-lik** affiksi jalǵanatuǵın 4 sóz, **-shilik** affiksi jalǵanatuǵın 4 sóz, **-gershilik** affiksi jalǵanatuǵın 4 sóz, **-ger** hám **-ker** affiksleri jalǵana alatuǵın 8 sóz berilgen. Student shınıǵıwdı tolıq orınlawı ushın sózlerdi morfemalarǵa ajratıwda esapqa alınatuǵın qaǵıydalardı jaqsı biliwi kerek. Sonday-aq, studentten qaraqalpaq tili leksikasında jumсалatuǵın sózlerdiń

túbir hám dórendi halın úyreniw, morfemalar ortasındaǵı mánilik baylanıstı esapqa alıw hám de qospa affikslerdiń qollanıwın biliw talap etiledi. Sózler tiyisli affiks morfemalar menen biriktirilse, ekrannan joǵaladı hám sózler artında jasırınǵan súwret áste-aqırın ashıladı. Eger student qáte orınlasa, sózlerdi óshiriwdiń ilajı bolmay, sol kórinisinde qaladı. Sonlıqtan interaktiv shınıǵıwdı orınlawda studentten ziyreklikti, ayrıqsha itibardı talap etedi.

Wordwall.net platformasında islew ushın da oqıtıwshı tárepinen dıqqat etiliwi kerek ayırım qaǵıydalar bar:

1. Maqsetti anıqlaw. Sabaq temasına sáykes keliwshi interaktiv metod tayarlaw ushın maqset hám wazıypalardı belgilew:

Studentlerdiń bilimin bahalaw (testler, viktorinalar).

Jańa temanı túsindiriw (vizual materiallar, kartochkalar).

Ámeliyat yamasa bekkemlew ushın shınıǵıwlar (oyın formasındaǵı tapsırmalar).

Usıǵan qaray oqıtıwshı kórsetilgen tayar metodlardan birewin tańlaydı.

2. Belsendilik túrin tańlaw. Wordwall bir neshe oyın hám shınıǵıw shablonların usınıs etedi. Hár bir shablon ayrıqsha wazıypa hám didaktikalıq maqsetke iye: *Test: juwaplardı tańlaw ushın sorawlar jaratıw. Bóleklerdi sáykeslestiriw: sózlerdi, súwretti yamasa maǵlıwmatlardı tuwrı juplastırıw. Sóz izlew: tema boyınsha atamalardı izlew. Boshıqtı toltırıw: studentlerden tekstdegi túsip qalǵan sózlerdi toltırıwdı soraw. Aylanba dóngelek: tosınnan tańlaw yamasa sorawlardı aylanba usılında kórsetiw.* Álbette, bunda oqıtıwshı bilim alıwshılardıń jasına, oqıp atırǵan kursına qarap tańlaw jasaǵanı maqul.

3. Mazmundı tayarlaw. Belsendilik belgilengen keyin, mazmun kiritiledi. Tema boyınsha sorawlar dúziw, qosımsha túsiniw beriw ushın tekst yamasa súwret jaylastırıw, audio yamasa video qosıw hám qollaw múmkin.

4. Tayarlaw hám qollaw. Interaktiv shınıǵıw tayar bolǵannan keyin onı qanday paydalanıwdıń úsh jolı bar: oqıw xanasında paydalanıw (elektron taqta yamasa proektor járdeminde), aralıqtan oqıtıw (siltemeni studentlerge jiberiw arqalı), baspa formada (materialdı pdf formatında júklep alıp, basıp shıǵarıw).

Qaraqalpaq tilindegi affiks morfemalar boyınsha studentlerdiń alǵan bilimlerin tekseriw hám ol arqalı kelesi sabaqlarǵa baǵdar alıw ushın **Wordwall.net** járdeminde tómendegidey testlerdi alıw jaqsı nátiyjeler beredi.

0:06

Etkinliklerim Sonuçlarım

Yaha iyi dersleri daha hızlı oluşturun

-qısh/-kish, -ǵısh/-gısh affiksi	-ım/-im affiksi	-larsha/-lershe affiksi	-shıl/-shil affiksi	-zada affiksi
-shı/-shi affiksi	-aw/-ew affiksi	-biy, -na, -ná prefiksleri	-zar	-las/-les affiksi

<input type="text"/>	Kásip penen shuǵıllanıwshı adamdı bildiretuǵın atlıqlar jasaydı.	<input type="text"/>	Sheriklik, ortaqlıq baylantı bildiretuǵın kelbetlikler jasaydı.
<input type="text"/>	1 den 7 ge shekemgi sanaq sanlarǵa jalǵanadı.	<input type="text"/>	Adamnıń shıǵısın, tegin bildiretuǵın atlıqlardı jasaydı
<input type="text"/>	Bir nárseniń yaki túsiniktiń joq ekenligin bildiretuǵın sózlerdi jasaydı.	<input type="text"/>	Zattıń molshılıǵın bildiriwshı atlıqlardı jasaydıAyrıлма hali eki Zattıń belgili bir betke yaki zatqa tiyisli ekenligin bildiredi.
<input type="text"/>	Qural-ásbap, buyım atamaların jasaydı.	<input type="text"/>	Bir nársesige tikkeley qatnasın, qumarlılıǵın bildiretuǵın kelbetliklerdi jasaydı.
<input type="text"/>	Uqsaslıqtı, salıstırıwdı bildiriwshı ráwishlerdi jasaydı.	<input type="text"/>	

Cevapları gönder

Affiks morfemalar testi

Paylaş

İçeriği Düzenle Yazdır Yerleştir Daha fazla

3-súwret. Affiks morfemalar boyınsha test.

Oqıtıwshı bul interaktiv testti tayarlawda maǵlıwmatlardı eki toparǵa ajıratadı. Ol soraw hám juwap, pútinlik hám bólshek, uqsas bólekler túrinde bolıwı múmkin. Testti islew ushın waqıt beriledi. Sol waqıt ishinde student alǵan bilimleri tiykarında sorawlarǵa durıs juwap beriwi talap etiledi.

XULOSA

Bunday tálim platformalarınıń eń áhmiyetli jeri – oqıtıwshı tayarlaǵan materialdı hár qıylı kóriniste, túrli dizaynda studentke jetkere aladı. Máselen, oqıtıwshı bir neshe toparlarǵa sabaq berse, birinshi toparǵa bul materialdı “sáykeslestiriw” kórinisinde, ekinshi toparǵa “krossvord”, úshinshi toparǵa “test” yaki “oyın” túrinde kórsete aladı.

Juwmaqlap aytqanda, morfemalardı oqıtıwda LearningApps, Wordwall.net sıyaqlı platformalardan paydalanıw, bir tárepten, oqıtıwshılardıń innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıw kónlikpelerin asırsa, ekinshi tárepten, studentlerdiń pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıp, hárqanday jaǵdayda kreativ pikirlewin, máselege sın kózqarasta qatnas jasawına járdem beredi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Allaniyazova Sh., Tañirbergenov J. (2015). Qaraqalpaq tilin woqıtıwda innovaciyalıq texnologiyalar. Bilim.
2. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. (2010). Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili (Morfemika, morfonologiya, sóz jasalıw, morfologiya). Bilim.
3. Қудайбергенов М. (2001). Қарақалпақ тилинің морфемикасы. Қарақалпақстан.
4. Пирниязова А.Қ., Шынназарова С. Ж. (2014). Хәзирги қарақалпақ әдебий тили (лексикология) пәнин оқытыўда интерактив усыллардан пайдаланыў. Qaraqalpaqstan.
5. Patullaeva G. (2015). Qaraqalpaq tilindegi sózlerdiń morfemalıq qurılısı. Bayoz.
6. <https://learningapps.org/view39965733>
7. <https://learningapps.org/watch?v=piguwby7a25>
8. <https://wordwall.net/resource/89283601>